

**THE LEXICAL LAYER OF THE LANGUAGE OF SHUKUR
KHOLMIRZAYEV'S WORKS**

**Botirova Makhliyo,
Teacher of the Department of Uzbek
Linguistics of TerDU**

Abstract: In the article, the words related to the lexical layer in the works of Shukur Kholmirezayev were analyzed. as in all languages, lexical units have a special place in the formation of the Uzbek literary language and the language of artistic prose, in the development of its oral and written speech. In particular, in the writer's work, synonymous and ambiguous words are used for stylistic purposes, which is the basis of our above opinion.

Keywords: language of artistic work, text linguistics, lexical layer of language, means of connecting parts of artistic text.

**ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПЛАСТ ЯЗЫКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШУКУРА
ХОЛМИРЗАЕВА**

Ботырова Махлиё,

Преподаватель кафедры узбекского языкознания ТерДУ

Аннотация: В статье проанализированы слова, относящиеся к лексическому пласту в творчестве Шукура Холмирзаева. как и во всех языках, лексические единицы занимают особое место в формировании узбекского литературного языка и языка художественной прозы, в развитии его устной и письменной речи. В частности, в творчестве писателя синонимичные и многозначные слова используются в стилистических целях, что и лежит в основе нашего изложенного мнения.

Ключевые слова: язык художественного произведения, лингвистика

текста, лексический слой языка, средства соединения частей художественного текста.

SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARI TILINING LEKSIK QATLAMI

Botirova Maxliyo,

TerDU O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Shukur Xolmirzayev asarlaridagi leksik qatlamga oid so'zlar tahlilga tortildi. *barcha tillarda bo'lgani kabi o'zbek adabiy tili hamda badiiy prozasi tilining shakllanishida, uning og'zaki va yozma nutqining rivojlanishida lug'aviy birliklarning alohida o'rni bor. Xususan, yozuvchi ijodida sinonim va ko'p ma'noli so'zlar stilistik maqsadda ishlatilganki, bu yuqoridagi fikrimizga asos bo'ladi.*

Kalit so'zlar: Badiiy asar tili, matn tilshunosligi, tilning leksik qatlami, badiiy matn qismlarini bog'lovchi vositalar.

So'z, umuan, nutqning, shuningdek, badiiy asarning ham asosiy vositasi bo'lib, yozuvchining maqsadi, xatti-harakati, intilishlari, qolaversa, obraz yaratishdagi badiiy mahorati ham shu bilan bog'liq holda yuzaga keladi.

Binobarin, badiiy matnlarda so'zlar ishlatilishining qay yo'sinda bo'lishi yozuvchi badiiy barkamolligiga bog'liq bo'lib, bu holatni har bir tadqiqotchi tekshirish jarayonida anglamog'i shart. Jumladan, K.Samadov, B.Yo'ldoshevlar xam o'z tadqiqotlarida yozuvchilarimiz badiiy mahoratlarining qay darajada ekanligi so'z orqali yuzaga kelganligini to'la-to'kis yoritib berganlar. Biz ham ular fikriga qo'shilgan holda sevimli yozuvchimiz Shukur Xolmirzaev ijodidagi o'ziga xoslikni ta'minlovchi bosh vosita so'z ekanligiga iqroz bo'ldik. Masalan: «Zinadan chiqayotganda, ko'kragi qozondek bo'lib turgan Eshniyozga to'qnashdi. U

*kulimsiradi» («Qil ko 'prik») yoki «Chiqinglar. Torting, Tongotar-dedi kampir va ayvonga ko 'tarildi, daryo tomonga qaradi. - Nima bo 'lyapti u yoqda? He-e, odam qaynab ketdi» («Qil ko 'prik»). Ushbu matnlarda ayrim so 'zlar nutqiy aniqlik va ta 'sirchanlikni oshirish hamda obrazlilikni uyushtirish uchun ham ishlatilgan. Chunonchi, birinchi matnda ko 'krakka nisbat berish uchun qo 'llanilgan **qozondek** so 'zi badiiy nutqning salmoqdorligini oshirish hamda obrazli tarzda tushunchalarni yuzaga keltirish maksadida ishlatilgan bo 'lsa, ikkinchi matndagi **qaynab** so 'zi nutq jarayonida o 'ziga xos ko 'chma ma 'noda qo 'llanib, mubolag 'a. Bo 'rttirish tarzida qo 'llangan. Qolaversa, **qaynab** so 'zidagi ma 'no badiiy ifodaviylikni kuchaytirish uchun hamda fikrning ta 'sirchan bo 'lishi uchun ishlatilgan, ya 'ni so 'xdan anglashilgan ma 'no qaynash mazmunini ifodalash uchun emas, balki ko 'p odam to 'planganligini bo 'rttirish, ta 'kidlash va unga munosabatni ifodalash maksadida ishlatilgan. Ko 'rinadiki, yozuvi **ko 'kragi qozondek** o 'xshatishini o 'ziga xos tarzda shakllantirgan. Bunday o 'xshatish shu kunga qadar biror adib ijodida ham, umuman tilimizda ham uchramagan. Ikkinchi, odam qaynab ketdi qo 'llanishi ham o 'ziga xos bo 'lib, bu birikma «toshib ketdi», «yonib ketdi» ma 'nolarida ilgarilari ham nutqimizda ishlatilgan. Ammo uning «odam nihoyatda ko 'payib ketdi+yana salbiy munosabat» ma 'nolarida ishlatilishi deyarli uchramagan edi yoki kam uchraydigan holatlar («odam to 'lib ketdi» keng qo 'llanilar edi). Demak, yozuvchining turli tartibsizlikda, yugur-yugur, Chop-chop holatida odamlar aralash-quralash tarzda, qayoqqa borishini, nima qilishini bilmay, o 'z yog 'lariga o 'zlari qovurilib yotganliklarini ham aniq ko 'z oldimizda shakllantirish uchun ana shu birikmani tanlaganligi ma 'lumdir. Xullas, Shukur Xolmirzayev har bir so 'zni qo 'llashda unga kata e 'tibor bergan, undan to 'g 'ri va oqilona foydalangan. Bu ijodkorning asarlari tilining rang-baranglikka ega bo 'lishiga xizmat qilgan.*

Ma 'lumki, barcha tillarda bo 'lgani kabi o 'zbek adabiy tili hamda badiiy prozasi tilining shakllanishida, uning og 'zaki va yozma nutqining rivojlanishida

lug‘aviy birliklarning alohida o‘rni bor. Xususan, yozuvchi ijodida sinonim va ko‘p ma‘noli so‘zlar stilistik maqsadda ishlatilganki, bu yuqoridagi fikrimizga asos bo‘ladi.

O‘zbek tilida sinonim so‘zlar va ular bilan bog‘liq mavzularda etarli darajada tadqiqot ishlari yoki alohida xarakterdagi risolalar yuzaga kelgan. Xususan, A.Hojiev, A.Doniyorov, R.Qo‘ng‘urov, E.Qilichev, Y.Tojiev singari tilshunos olimlarning bu yo‘nalishni atroflicha tadqiq etganliklarini alohida qayd etib o‘tish lozim¹.

Zero, sinonimlar boshqa so‘zlar kabi ma‘no ifodalash xususiyati jixatdan umumiy bo‘lsa ham, sinonimik qatordagi so‘zlarning ma‘no ifodalashdagi rangbarangligi nuqtai nazaridan uning alohida yoki yakka tartibdagi jihatidir. Xuddi shu ko‘rinish sinonimlarning badiiy adabiyot tilida faol qo‘llanilishi uchun zamin yaratadi. Undan har bir san‘atkor oqilona foydalanishi lozim. Bu masalada umallif etarli imkoniyatlarga ega bo‘lib, sinonim so‘zlarni har bir asariga singdirishga harakat qiladi va o‘z asar qahramonlarining nutqini boyitadi. Masalan: Mabodo birining qolib, birining ketishiga to‘g‘ri kelsa, o‘sha tun uylarida uyqu ham kam bo‘lar edi. Lekin bu tun eng shirin va lazzatli tun sifatida yodlarida qolar edi («Og‘ir tosh ko‘chsa»). Bu o‘rinda Shukur Xolmirzayev **shirin** va **lazzatli** so‘zlarini qo‘llash orqali hayotiy masalalarni ham yorqin timsollar asosida ochib bergan, ya‘ni qahramonlarning xarakteridagi o‘ziga xos jixatlari, ichki ruhiyati va bir-biriga bo‘lgan munosabati ana shu il birliklari orqali kitobxon ko‘z o‘ngida gavdalanadi. Ayni paytda, shu matnda qo‘llanilgan bu so‘zlar ma‘nodagi nozikliklari bilan ham farqlanadi.

Chunonchi, **lazzatli** so‘zida belgi darajasi kuchli bo‘lib, ma‘lum darajada lazzat baxsh etish darajasidagi xususiyatni ifodalash uchun ishlatiladi. **Shirin** so‘zida esa asosiy e‘tibor narsa-perdmetning o‘ziga xos mavjud xususiyati o‘z

¹ Хожиев А. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли лугати. Т.1974.

ifodasini topgan, ya'ni **shirin** so'zida maza-ta'min ifodalash xususiyati kuchliroq bo'lsa, **lazzatli** so'zida rohatbaxshlikni ifodalash kuchliroqdir. Yozuvchi asarlarida sinonimik qatorlarga kiruvchi bunday so'zlardan foydalanish namunalari anchagina uchraydi. Biroq bu o'rinda yuqoridagi misolni izohlash bilan cheklanamiz.

Shukur Xolmirzayev asarlari tilining go'zal va nafis jihatlarini ochib beruvchi lug'aviy birliklardan yana biri ko'p ma'noli so'zlardir. Bizga ma'lumki, ko'p ma'noli so'zlar nafaqat yozuvchi ijodining, balki, o'zbek badiiy prozasi tilining jozibador, ohangdor, mazmunli boy va serjilo bo'lishida katta ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilshunosligida ham polisemiya va u bilan bog'liq masalalar ancha chuqur o'rganilgan. Xususan, filologiya fanlari nomzodi T.Aliqulov, filologiya fanlari doktori, prof. M.Mirtojiyevlar²ning bu borada olib borgan ishlari fikrimizni tasdiqlaydi. Biroq ko'p ma'noli so'zlarning o'zbek badiiy adabiyotidagi o'rni masalasi alohida tadqiqot ob'ekti bo'lgan emas.

Ko'p ma'nolilik tilining lug'at boyligini shakllantiruvchi asosiy omil bo'lib, polisemiya bir so'zning ma'no ko'chimidan yangicha ma'nolar yuzaga kelishi natijasida hosil bo'ladi. Ta'kidlash joizki, ana shu Yangi ma'nolar turli xil fikrlarni, tushunchalarni uyushtiradi yoki narsa va predmetlar orasidagi aloqadorlikni mantiqan asoslashga xizmat qiladi. Ana shu jihati bilan u til boyligiga aylanadi. Demak, ko'p ma'nolilik til boyligida o'z o'rniga ega.

Ayniqsa, polisemantik so'zini tushunchalarni milliy ruhda ifodalash xususiyatiga ega bo'lishi ham badiiy til uchun muhimdir, chunki leksik ma'nolarning tilshunoslikda til olinganidek, milliy xarakterga ega bo'lishi polisemantik so'zlarda o'z ifodasini topadi. Shukur Xolmirzayev ijodi tahlil etilar ekan, unda ko'p ma'nolilikning ana shu jihatiga e'tibor berilganligini kuzatamiz. Buni quyidagi misollarda ko'rish mumkin: Sodiq bosh qimirlatdi («So'nggi

² Миртожиев М. Ўзбек тилида полисемия. Т.1974.

bekat»). Ha, Eshoni sudur sho‘roning bosh g‘oyasiga qarshi («Qil ko‘prik»). Ha, davomini aytaymi? Keyin «bemehr» o‘gil oilaga bosh bo‘lib qoldi. Otasining barcha marosimlarini o‘sha o‘tkazadi. («Og‘ir tosh ko‘chsa»). Ko‘chaning bir boshi markaz tarafga ketar, bir bosh toshloq orqali soyga tushardi («Og‘ir tosh ko‘chsa»). Avvalo, har bir matn milliy ruh va xarakterdagi fikrlar bilan sug‘orilgan. Ana shu milliylik **bosh** so‘zi orqali yanada oydinlashadi. Qarang: bosh inson jussasidagi yuqori qism bo‘lib, bu birinchi matn orqali to‘laroq aks etgan, qolgan matnlarda ham **bosh** so‘zi ana shu yuqoridagi ma‘noni anglatmoq uchun qo‘llangan. Ikkinchi gapdagi **bosh** ham sho‘ro hokimiyatining yuqori maqsadi ekanligidan dalolat bersa, uchinchi matnda oilaga boshliq bo‘lmoq, to‘rtinchi gapda ham ko‘chaning yuqori, ya‘ni bosh qismi tushuniladi.

Ko‘rinadiki, milliy xarakter ham polisemiyaning yuzaga keltirar ekan, bunda leksik ma‘noning kengayishini turli xil milliy noziklikka ega bo‘lgan ifodalarning yuzaga keltirganligini ko‘rish mumkin. Ko‘p ma‘nolilikning yuzaga kelishi obyektiv borliqni anglashda, uni his etishda, shu bilan birga til taraqqiyotining rivoji bilan belgilanadi. Ya‘ni polisemiya ma‘lum ma‘noda sivilizatsiya belgisi hamdir. Qaysi xalqda Fan, texnika, madaniyat, san‘at taraqqiy etgan bo‘lsa, o‘sha xalq obyektiv borliqning o‘zaro aloqasini shuncha ko‘proq ko‘radi, ularni bir-biriga ko‘proq qiyos etadi va bular tilda ko‘proq o‘z aksini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmanov G‘. Yozma nutq uslubini yaratuvchi vositalar. O‘TA. 3-son. 1994.
2. Abdullaeva A. O‘zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi. T. O‘TA “Fan”., 1983
3. Abdullaev A. Ilova ko‘chirma gapli qurilmalar. – T., O‘TA. 1982. 2-son
4. Gaipov S. Metafora emotsional – ekspressiv munosabat ifodalash vositasi sifatida. 4- son, O‘TA., T. 1974
5. Aliksenko I. V. Parsellyasiya kak grammaticheskie struktura rechi. AKD. M.. 2006.

6. *Doniyorov X. Yo'ldashev B. Adabiy til va badiiy stil – T., 1988*
7. *Karimov S. O'zbek tilining badiiy uslubi. Samarqand.1992.*
8. *Umurqulov B. Badiiy adabiyotda so'z. T. 1993.*
9. *Yuldashev B. O'zbek badiiy prozasining uslubiy tahlili. – T. 1989.*
10. Botirova M. O'zbekistonda reklamaning leksik-semantik va tematik xususiyatlari //fan va innovatsiya. – 2023. – T. 2. – №. C9paper size – C. 21-27.
11. Botirova M. B. Q. JAHON TILSHUNOSLIGI VA TURKOLOGIYADA REKLAMA TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – T. 3. – №. 6. – C. 51-57.